

UO'T:635.64:631.55:631.8

POMIDOR NAVLAR HOSILDORLIGINING UYAGA SOLINGAN O'G'IT ME'YORLARI VA O'STIRUVCHI STIMULYATORLARGA BOG'LIQLIGI

To'ychiyev Sh.Sh., Ostonaqulov.T.E.

Аннотация. Мақоллада Қашқадарё вилояти суг'ориладиган och tusli bo'z tuproqlar sharoitida takroriy ekin sifatida pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini har uyaga turli o'g'itlar me'yorlarida va o'stiruvchi stimulyatorlar (ivin, gibberillin) eritmasida o'rganish natijalari keltirilgan. Pomidor navlari ko'chat o'tqazish oldi 5 t/ga go'ng + N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ kg/ga hisobida har uyaga 1,0 kg go'ng+ 8,0 g ammoniy selitrasi, 4,4 g ammofos hamda 2,1 g kaliy xlorid o'g'iti solinib, o'simlik shonalash-gullash davrida o'stiruvchi stimulyatorlar eritmasida ishlanganda baland bo'yli (70,9-79,6sm), barg sathili (0,498-0,548m²), baquvvat ildiz (165-169 g), palak massali(532-555 g) mahsuldor(586-696g)tuplar shakllanishini ta'minladi. Natijada eng yuqori tovar hosildorlikka (30,5-35,5t/ga) erishildi.

Калит so'zlar: Pomidor navlari, o'g'it me'yorlari, o'stiruvchi stimulyatorlar, o'sish, mahsuldorlik, tovar hosildorlik.

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В КАЖДОМ ГНЕЗДЕ И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА

Аннотация. В статье изложены результаты изучения сортов томата Волгоградский5/95 и Мустакиллик-28 в повторной культуре при внесении различных норм удобрений на каждой гнезде(лунке) растений и обработке в период бутанизация-цветения растворами стимуляторов роста в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области. Выявлено, что внесение из расчета перед высадкой рассады в норме 5 т/га навоза+N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ кг/га на каждом гнезде 1,0 кг навоза+8,0 г аммиачная селитра, 4,4 г аммофоса и 2,1 г хлористого калия и в период бутанизация-цветения растений обработке растворами стимуляторов роста(10 л воды 4-5 мл Ивина или 0.6-0.7 г Гиббериллина) способствуют формированию высокорослые(70,9-79,6 см), наибольшей площади листовой поверхности(0,498-0,548 м²), мощной корневой системы(165-169 г), ботвой(532-555 г) с высокой продуктивности куста(586-696г), в результате чего получена самая высокая товарная урожайность(30,5-35,5 т/га).

Ключевые слова: сорта томата, норм удобрений, гнезда(лунке), стимуляторов роста, рост, продуктивность, товарная урожайность.

PRODUCTIVITY OF TOMATO VARIETIES DEPENDING ON THE APPLICATION OF FERTILIZERS ON EACH NEST AND GROWTH STIMULANTS

Abstract. The article presents the results of studying the tomato varieties Volgogradsky5/95 and Mustakillik-28 in re-culture with the introduction of different rates of fertilizers on each nest (hole) of plants and treatment during the butanization-flowering period with solutions of growth stimulants in the conditions of irrigated light gray soils of the Kashkadarya region. It was revealed that before planting seedlings, the normal application of 5 t/ha of manure + N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ kg/ha on each nest was 1.0 kg of manure + 8.0 g of ammonium nitrate, 4.4 g of ammophos and 2.1 g of potassium chloride and During the period of flowering of plants, treatment with solutions of growth

stimulants (10 liters of water, 4-5 ml of Ivin or 0.6-0.7 g of Gibberillene) promotes the formation of tall (70.9-79.6 cm), the largest leaf surface area (0.498-0.548 m²), powerful root system (165-169 g), tops (532-555 g) with high bush productivity (586-696 g). As a result, the highest marketable yield was obtained (30.5-35.5 t/ha).

Keywords: *tomato varieties, fertilizer rates, nest (hole), growth stimulants, growth, productivity, marketable yield.*

Kirish. Qashqadaryo viloyati tuproq-iqlim sharoiti o'ziga xosligi, pomidor ishlab chiqarish hajmi aholi talabini ta'minlash darajasidan ancha pastligi, hosildorlik esa gektaridan 20 tonna atrofida ekanligi bilan xarakterlanadi.

Muayyan sharoitda pomidor ishlab chiqarishning katta imkoniyatlaridan biri kuzgi bug'doydan bo'shagan yerlarda takroriy ekin sifatida pomidor maydonini kengaytirish va hosildorligini oshirish hisoblanadi.

Bunda ekin navlarini to'g'ri tanlash, yangi navlar o'stirish agrotexnologiyasini takomillashtirish, ya'ni organik va mineral o'g'itlardan samarali foydalanish va o'stiruvchi stimulyatorlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi[3,6,7].

Lekin, Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida pomidor navlarini o'rganish, o'stirish agrotexnologiyasi takomillashtirish borasida tadqiqotlar o'tkazilmagan. Shuni hisobga olib, takroriy ekin sifatida pomidor tezpishar va o'rtatezpishar navlarini har tup uyaga turli o'g'itlar me'yorlarini qo'llab, o'simlik o'sishi, rivojlanishini, tup mahsuldorligi, umumiy va tovar hosildorligi bo'yicha izlanishlar o'tkazish dolzarb masala bo'lib, muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi - pomidor tezpishar Mustaqillik-28 va o'rtatezpishar Volgogradskiy 5/95 navlarini har uyaga turli organomineral o'g'itlar me'yorlarini qo'llashning o'simlik o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak, ildiz va hosil shakllanishi, umumiy va tovar hosildorligiga ta'sirini o'rganish asosida, maqbul nav va o'g'itlash me'yorlarini belgilashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari Qarshi tumani Muminov Iskandar fermer xo'jaligi sharoitida olib borildi. Tajribada pomidor yangi Mustaqillik-28 va Volgogradskiy 5/95 (standart) navlarining 4-5 chinbargli ko'chatlari Samarqand viloyati Toyloq tumani Sabzavot-poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Samarqand ilmiy tadqiqot stansiyasidan keltirilib 27-28 iyun kunlari 90x20 sm tartibda pushtaga yonbosh qilib o'tkazildi va darhol sug'orildi. Har 2-3 kunda sug'orish takrorlandi.

Ko'chatlar o'tkazishdan oldin har bir uyaga 4 variantda o'g'itlar, ya'ni 1-variantga faqat 5 t/ga chirigan go'ng; 2-variantga 5 t/ga chirigan go'ng+N₁₀₀P₈₀K₅₀; 3-variantga 5 t/ga chirigan go'ng+N₁₅₀P₁₂₀K₇₅; 4-variantga 5 t/ga chirigan go'ng+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda yoki har uyaga, mos ravishda, 1,0 kg go'ng, N_{1,8}P_{1,4}K_{0,9}, N_{2,7}P_{2,1}K_{1,3}, N_{3,6}P_{2,8}K_{1,8} gramm ta'sir etuvchi modda holida, o'g'it holida esa 5,3, 8,0, 10,6 ammoniy selitrasi, 3,0, 4,4, 6,0 g ammosfos, 1,4, 2,1, 2,8 gramm kaliy xloridni tashkil etdi.

Ko'chatlar tutib olgach (5-7 kundan so'ng) 1- marta 7-9-iyulda, ikkinchi marta gullash davrida 1-4 avgustda chopiq va kultivatsiya qilindi.

Delyankaning maydoni o'g'itlar bo'yicha 36 m² (10mx3,6m), navlar bo'yicha- 18m², stimulyatorlar bo'yicha -144 m², takrorlar soni 3 ta bo'ldi. Har bir nav va o'g'it variantlari delyanka maydoni uch qismga ajratilib, 1-qismi o'stiruvchi stimulyatorida ishlanmasdan (nazorat); 2-qismi - "ivin" o'stiruvchi stimulyatorida 10 l suvga 4-5 ml aralashtirilib; 3-qismi "gibberillin" o'stiruvchi stimulyatorida 10 l suvga 0,6-0,7 g aralashtirilib ishlandi. O'stiruvchi stimulyatorlar eritmasi bilan (300 l/ga) o'simlik shonalash-gullash davrida bir marta ishlandi.

Tajriba uchastkasida barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borildi[1,2,5,8,9]. Hosildorlik ko'rsatkichlari dispersion tahlil usulida ishlanib, tajriba aniqligi (Sx^2) va eng kichik aniqlikdagi farq ($EKF_{0,5}$) hisoblandi[4].

Tadqiqot natijalari muhakamasi. Olingan ma'lumotlarning ko'rsatishicha, takroriy ekilgan pomidor navlari ko'chatining 5-kun tutuvchanligi tajriba variantlari bo'yicha 93,0-95,3% ni tashkil etdi. Organik va mineral o'g'itlar uyaga birgalikda solinganda ko'chat tutuvchanligiga ijobiy ta'sir etish tendensiyasi kuzatildi.

Pomidor navlarining ko'chati dalaga o'tkazilgach 1-terimgacha bo'lgan o'suv davri Volgogradskiy 5/95 navida 71-80 kunni, Mustaqillik-28 navida esa 67-77 kunni tashkil etib, go'ng va mineral o'g'itlar uyaga birgalikda qo'llanilganda o'suv davri o'rganilgan navlar bo'yicha 2-6 kungacha uzayishi qayd etildi. Eng uzun o'suv davri (76-80 kun) ikkala o'rganilgan navda ham uyaga 5 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga me'yorda o'g'itlar birgalikda berilganda va o'stiruvchi stimulyatorlar (ivin 10 l suvga 4-5 ml yoki gibberillin 10 l suvga 0,6-0,7 g) eritmasida ishlanganda kuzatildi.

Takroriy ekilgan pomidor navlarida har uyaga 5 t/ga go'ng + mineral o'g'itlar birgalikda solinib, o'simlik shonalash, gullash davrida o'stiruvchi stimulyatorlar eritmasida ishlash o'simlik o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, ildiz, palak va meva hosil shakllanishiga sezilarli ta'sir etdi.

Pomidor standart Volgogradskiy 5/95 va yangi Mustaqillik-28 navlarida eng balandbo'yli (70,7-81,5sm), barg sathili (0,498-0,552 m²), baquvvat ildiz (165-170 g), palak massasi(532-564 g) va mahsuldor (586-711 g) o'simliklar har uyaga 5 t/ga go'ng $N_{150-200} P_{120-160} K_{75-100}$ kg/ga mineral solinib, o'stiruvchi stimulyatorlar bilan shonalash-gullash davrida (ivin yoki gibberillin) ishlanganda olindi. Shunda tupdagi pishgan mevalar vazni ham oshib, o'rtacha 86-93 grammni tashkil etishi aniqlandi.

Umumiy hosildorlik navlarda va tajriba variantlari bo'yicha 22,7 tonnadan 38,1 tonnagacha o'zgardi. Pomidor standart Volgogradskiy 5/95 navidan uyaga faqat 5 t/ga go'ng solingan variantda hosildorlik gektaridan 22,7 tonnani, shuning 21,2 tonnasi yoki 93,3% tovar hosilini tashkil etdi. 5 t/ga go'ng + $N_{100}P_{80} K_{50}$ kg/ga me'yorda uyaga solinganda hosildorlik 25,1 t/ga, shuning 23,6 t/ga yoki 94,1% i tovar hosilni, 5 t/ga go'ng + $N_{150}P_{120}K_{75}$ kg/ga me'yorda uyaga solinganda (1,0 kg go'ng+ $N_{2,7}P_{2,1}K_{1,3}$ gramm ta'sir etuvchi modda hisobida) 27,8 t/ga, shuning 26,5 t/ga yoki 95,2% tovar hosilni, 5 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga me'yorda esa hosildorlik 29,1 t/ga shundan 27,8 t/ga yoki 95,5% i tovar hosilni etdi. Bundan tashqari hosildorlikdagi o'sish 1,3 t/ga ni tashkil etib, tajriba xatosi ichida bo'lgan ($EKF_{0,5} = 1,9$ t/ga). Boshqa sinalgan variantlarda ham shunga o'xshash qonuniyat qayd etildi.

Pomidor sinalgan standart Volgogradskiy 5/95 navida takroriy ekin sifatida ekilganda eng yuqori hosildorlik (31,8-32,5 t/ga , shundan 30,5-32,5 t/ga yoki 96,0-96,1% tovar hosili), yangi Mustaqillik-28 navida esa (35,8-36,4 t/ga yoki 34,7-35,5 t/ga yoki 97,0-97,4% tovar hosil) har uyaga 5 t/ga go'ng + $N_{150}N_{120}K_{75}$ kg/ga me'yor hisobida 1,0 kg go'ng+ $N_{2,7}P_{2,1}K_{1,3}$ gramm solinganda va o'simlik shonalash-gullash davrida o'stiruvchi stimulyatorlar (ivin yoki gibberillin) eritmasida ishlanganda olindi.

Xulosalar. Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini o'stirish ko'p jihatdan har uyaga solinadigan organik va mineral o'g'itlar me'yorlariga hamda o'stiruvchi stimulyatorlar bilan ishlashga bog'liq ekan. Pomidor navlari ko'chat o'tqazish oldi 5 t/ga go'ng + $N_{150}P_{120}K_{75}$ kg/ga hisobida har uyaga 1,0 kg go'ng + 8,0 grammdan ammoniy selitrasi, 4,4 gramm ammosfos va 2,1 gramm kaliy xlorid o'g'iti birgalikda solinib, o'simlik shonalash-gullash davrida o'stiruvchi stimulyatorlar (ivin, gibberillin) eritmasida ishlanganda baland bo'yli (70,7-79,6 sm), barg sathili

(0,428-0,548 m²), baquvvat ildiz(165-169 g), palak massali(532-555 g) mahsuldor (586-696 g) tuplar shakllanishini ta'minladi. Natijada eng yuqori tovar hosildorlikka (30,5-35,5 t/ga) erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

14. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве(на узб яз.).Ташкент. Национальная энциклопедия Узбекистана. 2002. –С.217.
15. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва. 1992.-С. 320
16. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
17. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
18. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.
19. Низамов Р.А. Возделывание томата (на узб. яз.). Ташкент. 2021.-С.82.
20. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И.,О.К.Кодирходжаев. Плодоводство и овощеводство (Овощеводство). На узб. яз. Ташкент. Навруз. 2019. –С. 552.
21. Остонакулов Т.Э, Муродов О.Х., Исмаилов А.И. Оценка сортов и гетерозисных гибридов томата к повторной культуре. Ж.Актуальные проблемы современные науки. Москва.2020.№6.-С.58-61.
22. Veb saytlar:
<http://reestr.gossort.com>.
<http://www.agro.uz/uz/services/recommendations/8120/>.

Tajriba dalasi va biometrik o'lchash